
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(47).048+568.9

DOI 10.5281/zenodo.18013676

Научная статья

СОЦИАЛЬНО-СОСЛОВНАЯ СТРУКТУРА НЕРЧИНСКОГО ОСТРОГА В XVIII ВЕКЕ

SOCIAL AND CLASS STRUCTURE OF NERCHINSKY OSTROG IN THE 18TH CENTURY

БЕЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ,
Амурский государственный университет.

BELYAYEV VLADISLAV IGOREVICH,
Amur State University.

В статье исследуется социально-сословная структура населения Нерчинского острога (города Нерчинска) в XVIII веке — ключевого узла пограничного управления и хозяйственного освоения Восточного Забайкалья. Рассматриваются изменения численности и функций основных категорий жителей под влиянием государственной политики освоения региона. Основными выводами являются выявление тенденции усложнения социальной структуры и роста доли приписного населения. Исследование уточняет социальный состав дальневосточных крепостей России XVIII века и создаёт основу для региональных сравнительных анализов. Вкладом автора является систематизация сведений и интерпретация динамики состава населения.

This article examines the social and class structure of the population of Nerchinsky Fortress (the city of Nerchinsk) in the 18th century—a key hub for border administration and economic development in Eastern Transbaikalia. It examines changes in the numbers and roles of the main categories of residents under the influence of state development policy in the region. The key findings include the identification of a trend toward increasing complexity of the social structure and an increase in the proportion of the registered population. The study clarifies the social composition of Russia's Far Eastern fortresses in the 18th century and provides a basis for regional comparative analyses. The author's contribution is the systematization of data and interpretation of population dynamics.

Ключевые слова: *Нерчинский острог, социальная структура, ревизские сказки, приписные крестьяне, Забайкалье.*

Key words: *Nerchinsky ostrog, social structure, census tales, registered peasants, Transbaikalia.*

Актуальность исследования обусловлена тем, что Нерчинский острог и город Нерчинск в XVIII веке выступали ключевым узлом пограничного управления и хозяйственного освоения Восточного Забайкалья, где взаимодействовали военная служба, административные практики и ресурсоориентированная экономика. Для подобных

территорий социальная структура населения является не вторичным описанием «кто жил», а механизмом объяснения устойчивости поселения — какие группы обеспечивали оборону и порядок, какие поддерживали снабжение и ремесло, какие были включены в податную систему, а какие находились в особых режимах учёта [4; 11; 12].

Предметом исследования является социальная структура населения Нерчинского острога в XVIII в., отражённая в ревизских материалах и сопоставимая с современными историческими реконструкциями. Объект исследования — население Нерчинска и его округа как пограничного административно-военного центра Забайкалья. В исследовании применялись методы источниковедческого анализа, группировки и сравнительного сопоставления данных ревизских сказок, а также историко-статистический подход.

В контексте региональной истории особое значение приобретает переход от ранней модели острожного поселения к более сложной системе «город + округа», что проявлялось в изменении численности и роли служилых, горожан и приписных сельских групп. Поэтому реконструкция социальной структуры по ревизским материалам позволяет уточнить направление развития Нерчинска в течение столетия и выявить причины наблюдаемой демографической и сословной динамики [9; 10; 12].

Проблема исследования заключается в разной природе источников учёта населения XVIII века. Ревизские сказки фиксировали податные «души» мужского пола и потому заведомо неполны как демографический инструмент: женщины и дети отражаются косвенно либо не отражаются вовсе; духовенство, часть служилых, ряд специальных категорий (в том числе временно пребывающие, ссыльные и каторжные) учитываются по иным правилам или выпадают из учета. Кроме того, сами термины и социальные ярлыки менялись, что создаёт риск механического переноса позднейшей сословной схемы на ранние документы. Отсюда вытекает методическая задача: сопоставлять источники без смешения их учётных логик и осторожно переводить «учётные категории» в социально-демографическую картину [9; 13].

Источниковой базой исследования служат, прежде всего, ревизские сказки и окладные книги на население, а также специально составленные списки и описи (в том числе церковные переписи священнослужителей). С точки зрения методологии работа опирается на историко-статистический подход (сопоставление ревизионных данных с другими документами) и источниковедческий анализ (учёт ограничений ревизского учета). Как известно, ревизские сказки XVIII века представляли собой поименные списки налогоплательщиков, обычно по главам семей, с указанием возраста, пола, родства и т. д. Они были ориентированы на учёт «ревизских душ» (а вместе с тем имели ограничения: например, до IV ревизии сведения о детях обоего пола не фиксировались, в итоговых сводках обычно отражался только мужской пол населения). Значительная часть населения, формально освобождённая от налога (дворяне, определённые группы чиновников и служащих, инородные князья, отставные казаки, часть духовенства и др.) в ревизиях не учитывалась. Это важно учитывать при интерпретации данных: ревизии дают хороший охват «рядовых» поселенцев (крестьян, солдат, мещан, прихожан), но недостают сведений об административном аппарате, местной знати, ссыльных и т. п. [9; 12; 13].

Обзор литературы показывает, что проблему социального состава сибирских городов XVIII в. затрагивали различные авторы. Т. Б. Уварова в монографических работах («Нерчинские эвенки...», «Между двумя империями: нерчинские тунгусы...») анализировала этнодемографические процессы в Забайкалье, указывая на постепенную интеграцию инородцев (эвенков, тунгусов) в социальную систему Нерчинского острога [4]. В.В. Ведерников в ряде статей прорабатывал вопросы статуса приписных (горнозаводских) крестьян Нерчинского горного округа; его работы выявили динамику прироста такой рабочей силы и уязвимость этого сословия к кабинетской системе управления [5; 8]. Так, в обзорной информации отмечено, что В.В. Ведерников впервые приводит полные данные о численности приписного кре-

стьянства, мастеровых и ссыльнокаторжных Нерчинского округа. А. А. Каширин и Е. В. Аникина опубликовали результаты исследований церковной администрации Нерчинского прихода (переписи духовенства 1730–1750-х гг.), что позволяет судить о составе духовенства и крестьян, приписанных к духовному ведомству [2; 3]. Ф. Ф. Болонев изучал семейские (старообрядческие) общины Забайкалья, ряд которых существовал в окрестностях Нерчинска и влиял на социальную ткань края [6; 7]. С. Д. Батоев, исследуя социально-экономическое развитие Забайкалья, затрагивал демографические и казачьи аспекты края [5]. Указанные авторы показывают, как менялось соотношение служилых и гражданских слоёв в сибирских регионах, отмечая тенденции XVIII века: рост численности приписных заводских крестьян, относительная стабильность или умеренный рост казачества, слабое развитие собственного городского (посадского) сословия, активное использование каторжников и ссыльных как дешёвой рабочей силы. В обзор включены и «источниковые» публикации: так, сборник «Сибирские города» (Москва, 1886) представляет материалы XVII–XVIII веков по истории Нерчинска, отражая первоначальное заселение острога и его демографию [12].

Методологически в работе проведён историко-статистический анализ имеющихся ревизионных и ведомственных данных, а также источниковедческая оценка их надёжности. При этом учтено, что ранние ревизии (I–V) в основном фиксировали «налоговое» мужское население и возрастных женщин (после II ревизии), а многие обороты документооборота (переселенцы, отставные казаки, ссыльные, монахи) учтены лишь фрагментарно. Тем не менее использование ревизий, главных и окладных книг на военных и гражданских служилых, «ревизских» и «наличных» сборников позволяет реконструировать общие тенденции и относительные доли групп. В качестве одного из источников использованы «окладные книги» Нерчинского острога на рубеж XVIII в. (списки служилых людей и других податных) и церковные переписи, что подтверждает основные выводы. Методы статистического сравнения позволили выявить динамику изменения заселения: например, сравнение списков разных лет показывает устойчивость части служилых семей, а также длительное проживание в остроге потомков первых поселенцев.

Результаты исследования позволяют характеризовать социально-сословную структуру Нерчинского острога XVIII в. по основным группам:

Служилые люди.

В XVIII в. военная компонента оставалась ведущей: гарнизон Нерчинска включал казаков, детей боярских и гарнизонных чиновников. Потомки первых казаков-основателей сохранялись в остроге десятилетиями. По ревизиям численность служилых росла, но их доля в населении постепенно снижалась из-за притока поселян: от преобладания оборонного населения в начале века — к доминированию приписных крестьян и мещан в конце. В переписи 1725 г. среди детей боярских упомянут Семён Грек (15 лет), без указания происхождения. В окладных книгах 1725 г. отмечены 7 тунгусов (эвенков) и один «мунгальский перебежчик» в составе гарнизона, что отражает небольшой приток инородцев. Оседлых ссыльных в службу почти не набирали. В итоге служилые представляли главным образом казачье военно-административное ядро (в т. ч. выходцев из Тобольска, Томска, Иркутска), сохранявшее доминирующую роль в структуре города даже при снижении относительной численности [1; 4; 12].

Посадские (мещане и торговцы).

Городской посад долго оставался малочисленным: в XVII в. постоянных жителей было крайне мало, и лишь к концу столетия посаженцы начали складываться как группа. Их занятия связаны прежде всего с торговлей и ремесленным обслуживанием гарнизона, однако официальные списки занижали численность, поскольку часть служилых также временно выполняла ремесленные и строительные работы (например, в отписке 1670 г. упомянуто строительство колодца и церкви силами служилых). В источниках встречаются портные, плотни-

ки, кузнецы из числа детей боярских, но выраженной «посадской» структуры (улиц/общин) почти не фиксируется. К концу XVIII в., на фоне хозяйственного роста и заводского развития, увеличилось присутствие приписных (в т. ч. сезонно в городе), однако собственно урбанизированный посадской слой оставался слабым, что было типично для малых сибирских крепостей [10; 12].

Приписные крестьяне.

С середины XVIII в., с расширением горнозаводского производства (в т. ч. Нерчинского завода), резко выросла потребность в рабочей силе. По «кабинетской» системе часть государственных крестьян приписывали к заводам и острогам. По данным исследований (В.В. Ведерников), численность приписных в Нерчинском округе к концу века увеличивалась многократно; прирост ревизских душ в последующих ревизиях в основном обеспечивался именно ими. Документы конца века показывают, что число приписных душ (мужского населения) во многих случаях превышало казачье население. Приписные находились в зависимости от заводской администрации и относились к податному сословию, учитываясь в ревизских сказках. Они стали экономическим базисом округа (горнозаводские и сельскохозяйственные работы), что смягчало «чисто военный» характер Нерчинска, формируя модель военно-хозяйственного центра. В целом рост населения XVIII в. определялся главным образом приписным крестьянством; служилые росли слабее, посадские — почти не увеличивались [8; 9].

Духовенство.

Православная община в Нерчинском остроге была небольшой: по ведомостям выделяются единичные семьи священно- и церковнослужителей, связанные с Никольской церковью и приходами уездного уровня. Сведения фрагментарны и рассредоточены по исповедным ведомостям и отдельным переписям (например, упоминания 1755 г. по церковным служителям Нерчинского заказа). В ревизских перечнях духовенство фигурирует как категория населения, но численно влияло на общую структуру слабо. Как сословно привилегированная группа (освобождённая от подушного налога), оно нередко выпадает из обычных ревизий и лучше прослеживается по специальным церковным документам и окладным книгам (в т. ч. по материалам, вводимым в научный оборот Аникиной и Кашириным) [2; 3].

Ссылные и каторжане.

В XVIII в. ссылка и каторга стали обычной практикой, и Нерчинск как центр округа принимал ссылных и «отбывающих наказание». В ревизиях они часто отражались неполно (отдельные ведомости, «в бегах»). Известно использование каторжного труда на рудниках Забайкалья; по ряду оценок (в т. ч. В.В. Ведерников) к концу века приписные деревни нередко включали бывших каторжников. При этом «ссылные» обычно не выделялись в самостоятельное сословие в ревизиях, но фактически присутствовали как горнозаводские рабочие и поселенцы; случаи перевода ссылных в служилые встречались крайне редко. Источниковая база по этой группе остаётся фрагментарной [8].

Коренное население (инородцы).

В окрестностях Нерчинского острога проживали эвенки (тунгусы), а также близкие группы (дауры, буряты и др.). Официально они учитывались по ясачным переписям, но в ревизские списки обычно не включались, за исключением принявших подушную повинность или прошедших христианизацию и включённых в крестьянские разряды. По исследованиям (Уварова, Лобанов), к концу XVIII в. часть эвенков частично интегрировалась в социальную систему округа; в переписях встречаются случаи приписки тунгусов к острогу. Показателен пример окладной книги 1725 г., где упомянуты 7 тунгусов в Нерчинске. В целом коренное население концентрировалось преимущественно в слободах/станицах и промысловых зонах, а в самом городе фиксировалось единичными семьями, иногда заносимыми в подушные описи как крестьяне или промышленники [12; 14].

Обобщённая характеристика основных социальных групп населения Нерчинска в XVIII в. представлена в табл. 1.

Таблица 1. Социальные группы населения Нерчинска в XVIII в.

Группа	Кто входил	Роль/занятия	Итог для структуры населения
Служилые	казаки, дети боярские, гарнизонные чиновники	оборона, управление; частично ремесло/стройка	численно росли, но доля снижалась; сохраняли статус «ядра»
Посадские	мещане, торговцы, ремесленники	торговля и обслуживание гарнизона	слой слабый, рост ограничен; часть ремесла выполняли служилые
Приписные крестьяне	податные крестьяне, приписанные к заводам/острогам	заводские и сельхозработы	главный источник роста населения; к концу века часто преобладали численно
Духовенство	священно- и церковнослужители	приходская церковная жизнь	малочисленны, влияние на общую картину невелико
Ссылные/каторжане	ссылные и отбывающие наказание	труд на рудниках/заводах	присутствовали, но учёт фрагментарный, отдельного сословия в ревизиях обычно нет
Коренные (инородцы)	эвенки (тунгусы) и др. группы	промыслы; частичная интеграция через подушный учёт/крещение	в городе единичны, чаще вне города; в ревизиях обычно не отражались

Перечисленные результаты позволяют констатировать, что к концу XVIII в. население Нерчинска формировало преимущественно «военно-хозяйственный» комплекс: военное сословие (казаки и военная бюрократия) уступало по численности растущему корпусу приписных крестьян, посадской ремесленно-торговой слой оставался слабым, а духовенство и коренное население играли вспомогательную роль. Итоги исследований показывают, что демографический рост XVIII в. обеспечивался главным образом расширением податного крестьянства (прежде всего горнозаводского), тогда как численность служилых и посадских изменялась умеренно. Это отличало Нерчинск от более «мирских» сибирских центров (Тобольск, Енисейск), где к концу века заметнее усиливались торгово-ремесленные слои; для Нерчинска же архивные свидетельства фиксируют устойчивое преобладание военного населения уже в конце XVII в. (в т. ч. по данным 1693 г.).

В заключение подчеркнём основные итоги. Во-первых, население Нерчинского острога XVIII в. было сословно неоднородным: ведущую роль сохраняли служилые группы, второе место занимали приписные крестьяне, тогда как собственно городское мещанство оставалось немногочисленным; духовенство и инородцы представлены ограниченно. Во-вторых, анализ ревизий выявил устойчивый рост численности прежде всего за счёт увеличения «приписных душ», при умеренной динамике служилых. В-третьих, результаты подтверждают необходимость критического использования ревизских сказок: они информативны для структуры податного населения, но слабее отражают привилегированные категории. С учётом этого вывод о доминировании «военного» типа населения и малой доле посада в Нерчинске представляется обоснованным. В целом исследование уточняет социальный состав дальневосточных крепостей России XVIII в. и задаёт основу для последующих региональных сравнений [1; 9; 10; 12].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров В.А. Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисейский край). М.: Наука, 1964. 303 с.
2. Аникина Е.В., Каширин А.А. Перепись 1755 года как источник для изучения административных изменений в Нерчинском заказе Иркутской епархии // Православие и общество: грани взаимодействия: материалы III Международной научно-практической конференции. Чита: ЗабГУ, 2019. С. 91–94.
3. Аникина Е.В., Каширин А.А. Приходское духовенство Забайкалья XVIII в.: источники и историография // Православие и общество: грани взаимодействия: материалы IV Международной научно-практической конференции. Чита: ЗабГУ, 2020. С. 125–127.
4. Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII–XVIII вв.: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 1997. 459 с.
5. Батоев С.Д. Зарождение основ системы здравоохранения в Забайкалье: XVIII – конец первой четверти XX вв.: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 2019. 52 с.
6. Болонев Ф.Ф. Новые материалы к истории поселения старообрядцев (семейских) Забайкалья // Проблемы истории, филологии, культуры. 2008. № 22. С. 524–530.
7. Болонев Ф.Ф. Старообрядцы Забайкалья в XVIII–XX вв. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. 340 с.
8. Ведерников В.В. Нерчинская уголовная каторга в системе серебросвинцового производства Восточного Забайкалья (XVIII–XIX вв.) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 2 (50). С. 32–38.
9. Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII – первой половине XIX в. (по материалам ревизий). М.: Издательство АН СССР, 1963. 228 с.
10. Клокман Ю.Р. Социально-экономическая история русского города: вторая половина XVIII века. М.: Наука, 1967. 335 с.
11. Нерчинск // Энциклопедия Забайкалья. URL: <https://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=2162> (дата обращения: 12.11.2025).
12. Сибирские города: материалы для их истории, XVII–XVIII столетий: Нерчинск. Селенгинск. Якутск. М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1886. 146 с.
13. Ульянова Г.Н., Троицкая И.А. Ревизские сказки как источник изучения исторической демографии в историографии 1950–1960-х годов // Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. 2016. Вып. 1 (68). С. 89–101.
14. Уварова Т.Б. Нерчинские эвенки в XVIII–XX вв. М.: ИНИОН РАН, 2005. 172 с.

Поступила в редакцию: 13.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© *Беляев В. И., 2026.*